

مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات وعلم المعلومات

طباعة المقالة

عدد قراء المقالة (1673) قاريء

مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات وعلم المعلومات. المعلوماتية. ع20 (ديسمبر 2007). ص ص 46-49.

إعداد

د. عبدالرحمن فراج

قسم دراسات المعلومات

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

1. تمهيد

يعني الوصول الحر Open access ، بصفة عامة، الوصول الإلكتروني الخالي من أية عوائق أو تقييدات للإنتاج الفكري العلمي عبر الشبكة العنكبوتية لجميع المستفيدين. ولقد برز اتجاه "الوصول الحر للمعلومات العلمية" في السنوات القليلة الماضية كتطور رئيس في عالم الاتصال العلمي، لما يعود على المجتمع العلمي بأسره من تيسير في تدفق المعلومات، ولما يعود على الباحث نفسه الذي يحقق أعلى إفادة من دراساته العلمية عندما يطلع عليها الكافة. ومن المقدر أن هناك حالياً حوالي 5% من النشر العلمي متاح في هذا النمط من الإتاحة الحرة. وتؤكد إحدى أبرز مؤسسات المكتبات والمعلومات، وهي الإفلا، في بيانها الصادر عن هذا الموضوع، على أن "الوصول الحر بصورة شاملة للإنتاج الفكري العلمي والتوثيق البحثي، إنما يعد عاملاً حيوياً لفهم عالمنا الذي نعيش فيه، ولأجل الوصول إلى حلول ناجعة للتحديات العالمية وبصفة خاصة التفاوت في الحصول على المعلومات ... كما تشجع الإفلا التكيف مع مبادئ الوصول الحر، للتأكد من الإتاحة الواسعة والممكنة للإنتاج الفكري العلمي والتوثيق البحث" (1).

وهناك طريقتان رئيسان للوصول الحر:

الطريق الذهبي: ويعني القيام بنشر دوريات علمية محكمة لا تهدف إلى الربح المادي، وتسمح للمستفيدين منها (دون أية رسوم) بالتمكن من الوصول عبر الإنترنت إلى النسخ الإلكترونية من المقالات التي تقوم بنشرها. وتتبع الإشارة إلى أن هذا النمط من الدوريات يتمتع بالخصائص نفسها التي تتمتع بها الدوريات المقيدة ذات الرسوم، وعلى رأسها التحكيم العلمي للمقالات.

الطريق الأخضر: ويعني قيام الدوريات القائمة على الربح المادي، بالسماح وتشجيع إيداع المقالات المحكمة المنشورة بها (في نفس وقت النشر أو بعده بفترة قصيرة) في مستودعات متاحة على العموم على الخط المباشر. وقد نتج عن هذا الأسلوب بالفعل إنشاء مستودعات رقمية تشتمل على عديد من تلك المقالات العلمية المحكمة، فضلاً عن اشتغال بعضها على الأنماط الأخرى من الإنتاج الفكري.

ويهدف هذا الدليل الإرشادي إلى معاونة الباحثين في مجال المكتبات وعلم المعلومات، واختصاصيي المعلومات، على التعرف على مصادر الوصول الحر المتاحة على الإنترنت والمتخصصة في هذا المجال، سواء كانت دوريات مستقلة أو إنتاج فكري متاح عبر المستودعات الرقمية. كما أضفنا إلى ذلك ما يسمى بمراصد البيانات المتاحة وفقاً لأسلوب الوصول الحر، أي التي تمنح المستفيدين منها الفرصة للإفادة منها والبحث فيها دون أية قيود.

يمكن الوصول إلى دوريات الوصول الحر في مجال المكتبات وعلم المعلومات، عن طريق الأدلة التالية:

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
<http://www.doaj.org/>

يهدف هذا الدليل إلى تغطية الدوريات العلمية والأكاديمية في جميع التخصصات واللغات، والمتاحة نصوصها الكاملة بالمجان. ورصيد هذا الدليل (حتى أغسطس 2007) 2799 دورية، يوجد منها 839 دورية قابلة للبحث على مستوى المقالة. ويبلغ يرصد هذا الدليل 77 دورية محكمة في مجال المكتبات والمعلومات، إلا أن منها دوريتين مكررتين (لتغير في اسميهما)، وعلى ذلك فإن العدد الفعلي هو 75 دورية. ومن الملاحظ أنه بالبحث في مرصد بيانات ULRICH (<http://www.ulrichsweb.com>) اتضح أن هناك 246 دورية تحت القطاع الموضوعي Library. ومعنى ذلك أن مجال المكتبات والمعلومات يسير في الطريق الذهبي - وفقا لهذا الدليل - بنسبة حوالي 30% من مجمل الدوريات المنشورة فيه، وهي تلك الدوريات المنشورة بصورة كاملة في نمط الوصول الحر (2).

وحتى الآن، لا توجد بهذا الدليل سوى دورية عربية واحدة، هي مجلة Cybrarians Journal (<http://www.cybrarians.info/journal>).

BioMed Central (BMC)
<http://www.biomedcentral.com/>

تتبع هذه الخدمة ناشراً مستقلاً من المملكة المتحدة، يتعهد بتوفير الوصول الحر لمقالات الدوريات المحكمة في مجال الطب الحيوي. وهو يوفر الآن وصولاً مباشراً لأكثر من 140 دورية محكمة ذات وصول حر في العلوم الصحية. يفيد هذا المصدر، بصفة خاصة، اختصاصي المعلومات والعاملين في المكتبات الطبية، فضلاً عن الباحثين المهتمين بالمعلومات الصحية والطبية.

LivRe
<http://livre.cnen.gov.br/Inicial.asp>

يتوفر على رعاية هذه الخدمة مركز المعلومات النووية في البرازيل، وهي عبارة عن بوابة تشتمل على أكثر من 2500 دورية متاحة وفقاً لأسلوب الوصول الحر، منها 66 دورية في مجال علم المعلومات؛ نصفها تقريباً باللغتين الإسبانية والبرتغالية.

Open J-Gate

<http://www.openj-gate.com>

بوابة ، قامت على تطويرها مؤسسة المعلوماتية Informatics Ltd بالهند ، تتوفر على تكثيف المقالات المنشورة في حوالي 3900 دورية علمية، منها أكثر من 1500 دورية محكمة. وبالرغم من اهتمامها الرئيس بتوفير الوصول إلى النصوص الكاملة للمقالات المتاحة بالمجان، إلا أنها تعمل كذلك كبوابة إلى خدمات المعلومات المعتمدة على الاشتراكات subscription-based services .

3. المستودعات الرقمية

عادةً ما يُنشر إلى المستودعات الرقمية Digital repositories ، بالأرشيفات الرقمية Digital archives ، أو الطباعات الإلكترونية e-prints ، أو المستودعات المؤسسية institutional repositories . وتشتمل تلك المستودعات في أكثرها على نسخ إلكترونية من مقالات الدوريات العلمية، سواء قبل التحكيم العلمي لها أو بعده، أو هما معاً. وتشتمل بعض المستودعات على الأنماط الأخرى للمطبوعات، مثل الرسائل الجامعية والتقارير التقنية والكتب الإلكترونية والمواد السمعية بصرية، ... إلخ. وفيما يلي نماذج من المستودعات المركزية في مجال المكتبات وعلم المعلومات، أو في مجالات تخصصية أخرى تغطي هذا المجال بصورة نسبية:

E-LIS

<http://eprints.rclis.org/>

يعد هذا المستودع من أبرز المستودعات المركزية أو الموضوعية في مجال المكتبات وعلم المعلومات، والمجالات ذات الصلة به. يشتمل (حتى يوليو 2007م) على 6200 وثيقة في هذا المجال. من عوامل قوة هذا المستودع الرقمي: أنه يدعم أية لغة (والياً يقتني وثائق منشورة في 22 لغة)، كما تعد محتوياته من الوثائق ذات المستوى العلمي الرفيع. أكثر من نصف الوثائق المقتناة محكمة، وكثير منها يعد منهجياً بطبعه مثل الرسائل الجامعية وبحوث المؤتمرات. يتبنى المستودع خطة تصنيف JITA التي تم تطويرها من قبل فريق العمل بهذا المستودع الرقمي.

وبالرغم من غزارة الوثائق المقتناة بهذا المستودع، فإننا لا نجد حضوراً للدول العربية إلا للبنان (برصيد عشر وثائق) والكويت (برصيد ثلاث وثائق).

Documents in Information Science (DoIS)

<http://wotan.liu.edu/doi/>

تهدف هذه الخدمة إلى الوصول إلى الوثائق المتخصصة في مجال المكتبات و علم المعلومات، وإمكانية تحميلها. وتهتم الخدمة بصفة خاصة ببحوث المؤتمرات المنشورة في شكل إلكتروني، والتي يشتمل الأرشيف منها (في بداية سبتمبر 2007) على 4500 بحث مؤتمر، فضلا عما يزيد عن 15000 مقالة. يوجد بموقع الأرشيف قائمة كاملة بعناوين الدوريات المقتناة مرتبة وفقا للهجائية الإنجليزية.

Digital Library of Information Science and Technology (dLIST)

<http://dlist.sir.arizona.edu/>

المكتبة الرقمية في علم المعلومات وتقنياتها، هي مستودع رقمي يهدف إلى الوصول الحر للوثائق المتخصصة في علوم المعلومات، بما يشمل ذلك مجالات الأرشيف وإدارة الوثائق، والمكتبات و علم المعلومات، ونظم المعلومات، وغيرها من المجالات ذات الصلة. تم تطوير هذا المستودع، الذي أنشئ عام 2002، من قبل كل من مدرسة مصادر المعلومات و علم المكتبات، ومركز التقنيات التربوية، بجامعة أريزونا. تتوافر بالمستودع إمكانية التصفح، والبحث البسيط والبحث المتقدم. كما يمكن الاطلاع على المواد المؤرشفة حديثا فيه عن طريق تقنية الأرس إس إس . RSS

OCLC Research Publications Repository

<http://www.oclc.org/research/publications/search.htm>

يعد هذا المستودع، من أنواع المستودعات المؤسسية، حيث يحرص على اقتناء مصادر المعلومات التي تم إعدادها أو رعايتها أو تقديمها من قبل منسوبي مركز Computer Library Center Online و فرق البحث العاملة به. تنصب الوثائق المقتناة بصفة رئيسة على مجال المكتبات و علم المعلومات.

LDL Librarians' Digital Library

Librarians' Digital Library (LDL)

<https://drtc.isibang.ac.in/>

المكتبة الرقمية للمكتبيين، التي يتوفر عليها المعهد الهندي الإحصائي Indian Statistical Institute، هي مستودع موضوعي يوفر الوصول إلى المطبوعات المتخصصة في مجال المكتبات و علم المعلومات. يشتمل على العديد من أنماط الوثائق، منها مقالات الدوريات، والرسائل الجامعية، والعروض التقديمية، وصور الأنشطة ذات الصلة بمجال المكتبات و المعلومات، وصور خاصة لعالم المكتبات الهندي رانجاناثان. هناك إمكانية لتصفح الوثائق وفقا لموضوعاتها أو مؤلفيها أو عناوينها أو تاريخ نشرها.

PubMed Central (BMC)
www.pubmedcentral.nih.gov/

تم إعداد هذا المشروع وتطويره من قبل المركز الوطني لمعلومات التقنيات الحيوية National Center for Biotechnology Information (NCBI) والتابع للمكتبة الوطنية للطب في بيتسبرغ بالولايات المتحدة. توفر هذه المنصة الرقمية إفادة حرة وغير مقيدة، وعلى الخط المباشر، للإنتاج الفكري في المجالات الطبية، وبصفة خاصة للإنتاج الفكري المنشور في أكثر من 227 دورية. وعادة ما يوفر الوصول إلى المقالات المنشورة في الدوريات مقيدة الوصول، بعد فترة محددة من نشرها الأصلي. يمكن للباحثين واختصاصيي المعلومات التوصل من خلال هذا الأرشيف إلى الإنتاج الفكري المتصل بالمكتبات والمعلومات الطبية والصحية.

Los Alamos Preprint Archive (arXiv)
<http://arxiv.org/>

خادم الطبقات المبدئية في الفيزياء والرياضيات وعلم الحاسبات وعلم الأحياء الكمي والإحصاء. يشتمل على أكثر من 430.000 طبعة إلكترونية e-prints من الدراسات في تلك المجالات وغيرها من المجالات ذات الصلة. يهتم هذا المستودع اختصاصيي المعلومات والباحثين في مجال استرجاع المعلومات واللغويات الحاسوبية وتقنيات المعلومات بصفة عامة.

mémSIC
<http://memsic.ccsd.cnrs.fr/>

مستودع موضوعي يهتم باقتناء الوثائق المتخصصة في علوم المعلومات والاتصالات واجهة الموقع بكل من اللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلا أن التركيز الرئيس للمستودع على المواد المنشورة باللغة الأخيرة. هناك إمكانية لمتابعة المواد المضافة إلى المستودع أولاً بأول عن طريق تقنية الأرس إس إس RSS.

ArchiveSIC
<http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/>

خادم للأرشفة الذاتية من قبل الباحثين، يهدف إلى معاونتهم في إيداع المقالات ودراسات العمل في مجال علوم الاتصالات والمعلومات. معظم الدراسات المقترنة في هذا الأرشيف باللغة الفرنسية، إلا أن تعليمات الإفادة منه متوافرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

Scientific Electronic Library Online (SciELO)

<http://www.scielo.org/>

تصف هذه الخدمة نفسها بالمكتبة العلمية الإلكترونية المتاحة على الخط المباشر، وهي مجهود تعاوني بين دور النشر التي تتخذ الوصول الحر منهجاً لها في بعض دول أمريكا اللاتينية. تتوافر واجهة الموقع باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية. والجدير بالإشارة أن بعض الدوريات المقتناة في هذا المستودع متاحة في كل من الشكلين الورقي والإلكتروني.

Australian Library and Information Association e-prints (ALIA e-prints)

<http://e-prints.alia.org.au/>

المستودع المؤسسي التابع لجمعية المكتبات والمعلومات الاسترالية، يوفر الوصول إلى النص الكامل لبحوث المؤتمرات التي عقدتها الجمعية منذ عام 2000م. يشتمل (في منتصف فبراير 2007) على 97 بحثاً، تتراوح موضوعاتها بين الحاسبات وتقنيات المعلومات، والمكتبات، والتربية، والجغرافيا، والدراسات الحقلية، والفنون الجميلة.

والجدير بالإشارة أخيراً فيما يتصل بهذا النمط من الوصول الحر، أن الباحثين في مجال المكتبات وعلم المعلومات واختصاصيي المعلومات، يمكنهم التعرف على مزيد من المستودعات الرقمية في مجالهم من خلال الموقع التالي:

OpenDOAR

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

<http://www.opendoar.org/>

وهو دليل بالمستودعات العلمية المتاحة من خلال الوصول الحر repositories open access ، وكل مستودع من تلك المستودعات تتم زيارتها من قبل العاملين بهذا المشروع لمراجعة المعلومات الخاصة به، أي أن هذا الدليل لا يعتمد على التحليل الآلي للمعلومات الخاصة بالمستودعات؛ ومن ثم فإنه يقدم قائمة من المستودعات ذات الجودة الرفيعة.

4. مرصد البيانات ذات الوصول الحر Open Access Databases

على الرغم من عدم إتاحتها للنصوص الكاملة لمقالات الدوريات وغيرها من أنماط المطبوعات، إلا أن مرصد البيانات التي تنتج البيانات الوراقية فحسب لتلك المطبوعات إضافة إلى المستخلصات، والمتاحة من خلال أسلوب الحر - أي بالمجان على الخط المباشر ولجميع المستخدمين، تعد من الأدوات المهمة للباحثين واختصاصيي المعلومات للتعرف على الإنتاج الفكري المنشور في الموضوعات ذات الاهتمام. ومن نماذج تلك المرصد في مجال المكتبات وعلم المعلومات:

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

<http://www.epnet.com/thisTopic.php?topicID=205>

هذا المرصد متاح من قبل دار نشر إبيسكو EBSCO Publishing والتي أعدت هذا المرصد في مجال علم المعلومات وتقنياتها، كمصدر مجاني للمهتمين بمجال المكتبات وإدارة المعلومات. تتوفر هذه الخدمة على تكثيف أكثر من 600 دورية متخصصة، إضافة إلى الكتب، وتقارير البحوث، وبحوث المؤتمرات، مع تغطية راجعة إلى منتصف ستينيات القرن العشرين.

ERIC

<http://www.eric.ed.gov/>

يوفر مرصد البيانات التابع لمركز مصادر المعلومات التربوية ERIC أكثر من مليون ونصف تسجيلية وراقية لمقالات الدوريات وغيرها من أنماط مصادر المعلومات، بالإضافة إلى روابط إلى النص الكامل لهذا المصدر في حال توافره. تتم رعاية هذا المركز من قبل إدارة التربية والتعليم التابعة لمعهد العلوم التربوية Institute of Education Sciences (IES) بالولايات المتحدة.

5. الخلاصة

حاولنا في السطور السابقة التعرف على بعض مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات وعلم المعلومات، ومن ثم التعرف على نتائج هذه الحركة سريعة التطور على صعيد المجال. وتكشف هذه المشروعات والخدمات، عن متابعة اختصاصيي المعلومات، والباحثين والمهتمين في هذا المجال، وغيرهم من المنخرطين في المجالات المجاورة؛ لواحد من أبرز لتطورات التقنية المعاصرة على العنكبوتية، وحرصهم على تطبيقها، وذلك لصالح التقدم العلمي في المجال من ناحية، والتطور التطبيقي على مستوى المهنة من ناحية أخرى. وليس هناك شك في أن حركة الوصول الحر نفسها، في حاجة إلى دعم المكتبيين واختصاصيي المعلومات، ونشرها في أوساط الباحثين والأكاديميين في المجالات التخصصية الأخرى، بما يعمل على التقدم العلمي في تلك المجالات، وخدمة المجتمع الأكاديمي والعلمي بصفة عامة.

المراجع

(1) IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation.

<http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html>. Accessed 4/9/2007.

(2) Banks, Marcus et al. LIS literature and the gold road: 30% there!

<http://oalibrarian.blogspot.com/2007/08/lis-literature-and-gold-road-30-there.html>. Accessed 25/8/2007

(3) E-LIS. Browse by Country.

<http://eprints.rclis.org/view/countries/>. Accessed 4/9/2007.